

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041270>

УДК 378.4

ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НА УРОКАХ ИСТОРИИ

А.А. Тюрина,

студент 5-го курса, факультет истории и права

И.К. Корякова,

научный руководитель,

к.и.н., доц.,

МГПУ им. М. Е. Евсевьева,

г. Саранск

Аннотация: Данная статья посвящена анализу педагогических условий организации патриотического воспитания обучающихся на уроках истории посредством инновационных форм. На сегодняшний день воспитание гражданина и патриота является важной составляющей педагогического процесса. Подчеркивается роль нетрадиционных форм воспитания и обучения в формировании патриотического осознания современных школьников. Воспитание гражданина и патриота возможно лишь при оптимальном сочетании традиционных и инновационных форм работы на уроках истории.

Ключевые слова: инновационные формы, урок истории, патриотическое воспитание, исследовательская деятельность, патриотизм

INNOVATIVE FORMS OF PATRIOTIC EDUCATION IN HISTORY LESSONS

A.A. Tyurina,

5th year student, Faculty of History and Law

I.K. Koryakova,

Research Supervisor,

PhD, Associate Professor,

Moscow State University named after M.E. Evseviev,

Saransk

Annotation: This article is devoted to the analysis of the pedagogical conditions of the organization of patriotic education of students in history lessons through innovative forms. Today, the education of a citizen and a patriot is an

important component of the pedagogical process. The role of non-traditional forms of education and training in the formation of patriotic consciousness of modern schoolchildren is emphasized. The education of a citizen and a patriot is possible only with an optimal combination of traditional and innovative forms of work in history lessons.

Keywords: innovative forms, history lesson, patriotic education, research activity, patriotism

В настоящее время воспитание патриотизма и любви к Родине закон «Об образовании в Российской Федерации» определяет как один из принципов государственной политики в области образования. Педагогическая действительность обладает огромным количеством образцов как массового, так и уникального авторского опыта патриотического воспитания учащихся. Уроки истории всегда были призваны способствовать воспитанию гражданственности, патриотизма учащихся, богатый материал для чего и дает изучение истории. Педагогами образовательных учреждений и руководителями общественных организаций детей и молодежи успешно и широко реализуются формы, ставшие традиционными в сфере патриотического воспитания. К таковым можно отнести встречи с ветеранами, урок Мужества, различные поисковые, исследовательские, добровольческие акции и проекты и т.д. Нисколько не преуменьшая значение традиционных форм и понимая, что все они могут быть организованы увлекательно и с творческим подходом, с яркой педагогической идеей и в диалоге с детьми, обратим внимание на некоторые отрицательные тенденции [1].

В 2020 году, в Республике Мордовия было проведено исследование, целью которого, было определить предпочтения преподавателей истории в выборе форм воспитательной работы. Результаты исследования оказались не столь радужными.

Во-первых, было выявлено предпочтение «пассивных» форм (где дети являются слушателями, зрителями, исполнителями) активным формам, позволяющим участникам взаимодействовать друг с другом, осуществлять самостоятельную деятельность, достигать результата. Второе предпочтение касается широкого применения монолога педагога и фронтальных форм взаимодействия с детьми (в рамках классных часов, воспитательных бесед, мероприятий). Наконец, в-третьих, предпочитают привычные и удобные для педагога формы, разнообразием выбор воспитателей не отличается. При этом на втором плане остаются индивидуальные, возрастные, субкультурные и прочие предпочтения детей. Все это свидетельствует о существовании некой нематериальной «стены» между педагогом и воспитанниками,

препятствующей взаимному интересу и общению, а также эффективности осуществляемого патриотического воспитания на уроках истории. В современной школе, педагогу необходимо использовать в процессе своей работы инновационные формы патриотического воспитания учащихся.

Современный человек постоянно подвержен мощному информационному потоку. Обретение своей позиции, оформление своих взглядов и возможность быть услышанным другими предоставляют диалоговые формы, такие как дебаты и ток-шоу. Свою гражданскую позицию участники смогут определить при подготовке к мероприятию и в ходе диалога, а публичные выступления и обсуждения инициируют возникновение патриотических чувств как у выступающих, так и у зрителей [2].

Дебаты – современная педагогическая технология, представляющая собой особую форму дискуссии, которая проводится по строгим формальным правилам. Технология «Дебаты» в Российской Федерации разработана на базе международной образовательной программы «Дебаты», основанной в 1993 году Институтом «Открытое общество». Технология может использоваться как форма или элемент урока или воспитательного мероприятия. В контексте патриотического воспитания дебаты могут вестись как на исторические темы (например, моделировать ситуацию принятия или непринятия решения об отступлении от Москвы в ставке М.И. Кутузова во времена Отечественной войны), так и затрагивать актуальные вопросы современности (например, отношение молодых людей к воинской обязанности, стремление достичь благополучия и самореализации в другой стране и т.д.) [3].

Ток-шоу предполагает обсуждение проблемных вопросов, значимых для участников. Русло беседы направляет ведущий. В беседе звучат мнения экспертов и дискуссионные выступления приглашенной аудитории. Обсуждение и выступления побуждают и участника, и зрителя к переосмыслению сложившихся представлений о себе и о других. В сравнении с телевизионным ток-шоу педагогу надо соблюсти баланс между корректностью формулировки темы диалога и привлекательностью этой формулировки, между поддержанием активного обсуждения и соблюдением нравственных норм общения. Поскольку темы, затрагивающие вопросы патриотизма, зачастую имеют нравственную подоплеку, важно поддерживать корректный стиль обсуждения, не допустить оскорбления чувств участников [4, 5].

Идея для выбора инновационных форм патриотического воспитания может основываться на эффекте проживания школьником той или иной ситуации. Такую возможность предоставляет ситуационно-ролевая игра (и в первую очередь, ролевая игра исторического содержания). Эмоциональность

и азартность игры, возможность стать героем и пережить увлекательные события вместе со сверстниками обеспечивает привлекательность игры для подростков. Ситуационно-ролевая игра представляет собой соревнование между участниками в достижении своих игровых целей. Знакомство, встреча с тем или иным историческим деятелем (которого играет школьник) осуществляется и на уровне соотнесения нравственных ориентиров, гражданской позиции, движущих чувств [6].

Третья идея для выбора инновационных форм патриотического воспитания учащихся в современном мире обусловлена бурным развитием информационных технологий и средств коммуникации. Интернет, мобильный телефон и прочие технические устройства становятся привычной частью жизни. Рассмотрим возможности создания школьниками индивидуального или общего продукта с помощью этих средств. Таким общим продуктом может стать видеofilm документального или художественного характера или видеоролик социальной рекламы. Создание видеofilmа может стать «красной нитью» в добровольческом проекте. Тогда коллективная работа школьников, встречи с ветеранами, представление результатов поисковой или исследовательской работы, найденные фотоматериалы и предметы, воспоминания, отзывы, сочинения – все это и многое другое получит отражение в видеofilmе. Обсуждение и создание ценностного контекста, стиля видеofilmа и, конечно, совместный просмотр будет инициировать переживание школьниками патриотических чувств. Videofilm или фрагмент может также стать элементом проведения дискуссии или ток-шоу [7, 8].

В контексте патриотического воспитания могут быть организованы акции с использованием символики. Например, на праздник День Победы или в День России можно «собрать» флаг государства из участников, одетых в красный, белый и голубой цвет. Но не следует ограничиваться возможностями символики, ведь сценарий, созданный педагогом, может предполагать самые разные творческие ходы.

В этом далеко не полном перечне инновационных форм патриотического воспитания на уроках истории, учащимся представляется необходимым обратить внимание на важность привлекательности, возрастного соответствия, интерактивности, продуктивности применяемых педагогом форм. Поскольку действие, самостоятельная мысль, творческое видение и решение инициируют нравственные переживания школьников, не позволяют им остаться равнодушными.

Список литературы

- [1] Аземцова Т.В. Патриотическое воспитание молодёжи в современном российском обществе [Текст]. / Т.В. Аземцова. – Москва: Просвещение, 2012. 132 с.
- [2] Баглаева М.В. Внеклассная и внешкольная работа по истории [Текст]. / М.В. Баглаева. – Москва: Инфра-М., 2012. 752 с.
- [3] Виванова Е.К. Система патриотического воспитания и развития гражданственности: исторический аспект [Текст]. / Е.К. Виванова, И.А. Чемерилов. // Закономерности и тенденции развития науки в современном обществе: сборник статей Межд. Науч.-практ. конф. (5 декабря 2015 г. Уфа) в 5 ч. Ч 4. – Уфа: АЭТЕРНА, 2015. 107 с.
- [4] Веденеев Ю.А. Патриотическое воспитание студентов: сущность, цели и задачи [Текст]. / Ю.А. Веденеев. // Журнал российского права. – 2015. № 6. 10-13 с.
- [5] Гончаров В.В. Активизация познавательной деятельности учащихся во внеклассной работе [Текст]. / В.В. Гончаров. – Москва : Владос, 2014. 110 с.
- [6] Елемеев А.В. Социально-педагогические основы формирование гражданственности учащейся молодежи [Текст]. / А.В. Елемеев. – Москва: Книжный мир, 2002. 457 с.
- [7] Кострулева И.В. Содержание и организация патриотического воспитания в условиях регионализации образования [Текст]. / И.В. Кострулева. – Москва: Мир педагогики, 2017. 147 с.
- [8] Носаева И.А. Проблемы патриотизма на уроках истории [Текст]. / И.А. Носаева, И.Н. Ригаев. – СПб: Закономерности и тенденции развития науки в современном обществе , 2015. 263 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Azemtsova T.V. Patriotic education of youth in modern Russian society [Text]. / T.V. Azemtsova. – Moscow: Education, 2012. 132 p.
- [2] Baglaeva M.V. Extracurricular and extracurricular work on history [Text]. / M.V. Baglaeva. – Moscow: Infra-M., 2012. 752 p.
- [3] Vivanova E.K. The system of patriotic education and the development of citizenship: a historical aspect [Text]. / E.K. Vivanova, I.A. Chemerilov. // Patterns and trends in the development of science in modern society: a collection of articles Int. Scientific-practical. conf. (December 5, 2015 Ufa) at 5 o'clock H 4. – Ufa: AETERNA, 2015. 107 p.

[4] Vedenev Yu.A. Patriotic education of students: essence, goals and objectives [Text]. / Yu.A. Vedenev. // Journal of Russian Law. – 2015. No. 6. 10-13 p.

[5] Goncharov V.V. Enhancing the cognitive activity of students in extracurricular activities [Text]. / V.V. Goncharov. – Moscow: Vlados, 2014. 110 p.

[6] Elemeev A.V. Socio-pedagogical foundations for the formation of citizenship among students [Text]. / A.V. Elemeev. – Moscow: Book World, 2002. 457 p.

[7] Kostruleva I.V. The content and organization of patriotic education in the context of regionalization of education [Text]. / I.V. Kostruleva. – Moscow: World of Pedagogy, 2017. 147 p.

[8] Nosaeva I.A. Problems of patriotism in history lessons [Text]. / I.A. Nosaeva, I.N. Rigayev. – SPB: Patterns and trends in the development of science in modern society, 2015. 263 p.

© А.А. Тюрина, 2021

Поступила в редакцию 09.05.2021

Принята к публикации 25.05.2021

Для цитирования:

Тюрина А.А. Инновационные формы патриотического воспитания на уроках истории // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 5-3(7). С. 85-90. URL: <https://ip-journal.ru/>